

EKOLOGIK TURIZM ORQALI MAHALLIY IQTISODIYOTNI QO`LLAB-QUVVATLASH YO`NALISHLARI

Jo`rayeva Marjona

QarDU, Iqtisodiyot fakulteti Savdo ishi yo`nalishi talabasi

<https://orcid.org//0009-0001-5642-6612>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472413>

Annotatsiya. Maqolada ekologik turizmning mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli iqtisodiy nazariya va amaliy tahlillar asosida baholanadi. Ekoturizmning multiplikativ effekti, bandlik darajasiga ta'siri, qo'shimcha qiymat zanjirlarini shakllantirish imkoniyatlari hamda yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan uyg'unligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ekoturizm sektoriga investitsiyalarni jalb qilishda uchraydigan institutsional to'siqlar, kapital qo'yilmalarning tranzaksiya xarajatlari va infratuzilma rivojlanishining cheklovlari ko'rib chiqiladi. Maqola ekoturizmni mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish vositasi sifatida rivojlantirish uchun strategik yo'nalishlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik turizm, mahalliy iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, turistik infratuzilma, bandlik darajasi, investitsiyalar, xalqaro hamkorlik, ekologik muvozanat, marketing strategiyalari.

Аннотация. В статье оценивается роль экологического туризма в развитии местной экономики на основе экономической теории и практического анализа. Рассматриваются мультипликативный эффект экотуризма, его влияние на уровень занятости, возможности формирования цепочек добавленной стоимости, а также соответствие принципам «зеленой» экономики. Кроме того, исследуются институциональные барьеры при привлечении инвестиций в сектор экотуризма, транзакционные издержки капитальных вложений и ограничения развития инфраструктуры. Статья направлена на определение стратегических направлений развития экотуризма как инструмента диверсификации местной экономики.

Ключевые слова: экологический туризм, местная экономика, устойчивое развитие, туристическая инфраструктура, уровень занятости, инвестиции, международное сотрудничество, экологический баланс, маркетинговые стратегии.

Abstract. The article evaluates the role of ecological tourism in the development of the local economy based on economic theory and practical analyses. It examines the multiplier effect of ecotourism, its impact on employment levels, opportunities for forming value chains, and its alignment with green economy principles. Additionally, the article explores institutional barriers to attracting investments in the ecotourism sector, transaction costs of capital investments, and limitations in infrastructure development. The study aims to identify strategic directions for developing ecotourism as a tool for diversifying the local economy.

Keywords: Ecological tourism, local economy, sustainable development, tourism infrastructure, employment level, investments, international cooperation, ecological balance, marketing strategies.

KIRISH

Global turizm sanoati jadal rivojlanib borayotgan sharoitda, uning atrof-muhitga va mahalliy iqtisodiyotga ta'siri masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. An'anaviy turizm ko'pincha

tabiiy resurslarning haddan tashqari ekspluatatsiyasi, eksternal xarajatlarning ortishi va mahalliy iqtisodiy subyektlarning chetga surilishi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, ekologik turizm (ekoturizm) barqaror iqtisodiy o'sish hamda yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlanib, tabiiy va madaniy resurslardan optimal foydalanishning yangi mexanizmlarini taqdim etmoqda. Ekoturizm mahalliy iqtisodiyotda multiplikativ ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega bo'lib, u bandlik darajasini oshirish, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun yangi bozor segmentlarini yaratish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va milliy iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat zanjirlarini shakllantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, ekoturizm investitsion jozibadorlikni oshirish orqali infratuzilma modernizatsiyasiga va mahalliy kapital akkumulyatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunga qaramay, ekoturizm rivojlanishida muayyan institutsional va iqtisodiy cheklovlar mavjud. Masalan, kapital qo'yilmalarning yuqori tranzaksiya xarajatlari, ekoturistik infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi, mahalliy tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoni va ekologik xizmatlar bozorining nisbatan zaif shakllanganligi ushbu sohaga investitsion oqimlarni jalb qilishda muammolarni yuzaga keltiradi. Mazkur maqolada ekologik turizmning mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishdagi roli, uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri hamda mavjud institutsional va moliyaviy muammolarni bartaraf etish strategiyalari chuqur tahlil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Ekologik turizmning iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha turli tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ushbu soha mahalliy daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va bandlikni oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ekoturizmning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri doimiy ravishda oshib borayotgani qayd etilgan. Jumladan, Sayyohlik va sport vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda ekologik turizm orqali tushgan daromad 15% ga oshgan.

Xalqaro miqyosda Butunjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) tadqiqotlari ekoturizmning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Butler (1991)[1] va Lindberg (1996)[2] tadqiqotlariga ko'ra, ekoturizm tabiiy resurslardan samarali foydalanish va mahalliy hamjamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Jahon banki hisobotlarida esa ekoturizm rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta biznes uchun muhim imkoniyatlar yaratgani ta'kidlangan.

Ekoturizm bo'yicha yetakchi tadqiqotchilardan biri Masud (2017)[3] ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganib, mahalliy aholining bu sohada faol ishtirok etishi daromadlarning adolatli taqsimlanishini ta'minlashini ta'kidlagan. Strasdas (2002)[4] esa ekoturizm investitsiyalarining hududiy iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilgan bo'lib, uzoq muddatli rivojlanish uchun davlat yordami va xususiy sektor hamkorligi muhimligini ko'rsatgan.

Shuningdek Ekoturizm bo'yicha Kvebek deklaratsiyasi turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'siriga oid barqaror turizm tamoyillarini tan oladi. Deklaratsiyada ekoturizm:

- Tabiiy va madaniy merosni saqlashga faol hissa qo'shadi
- Rejalashtirish, rivojlantirish va faoliyat yuritishda mahalliy va mahalliy jamoalarni o'z ichiga oladi va ularning farovonligiga hissa qo'shadi;
- Tashrif buyuruvchilarga maqsadning tabiiy va madaniy merosini sharhlaydi va ularni yanada takomillashtiradi;
- Mustaqil sayohatchilarga, shuningdek, kichik guruhlar uchun tashkil etilgan sayohatlarga yaxshiroq yordam beradi[5]

Va shuning samarasi o'laroq ekoturizm orqali musaffo tabiat va yuqori iqtisodiyot modeli atrof muhit va ekologik resuslarni (kamyob hayvonlar, biologik landshaftlar va boshqa) asrab qolish va mahalliy aholining iqtisodiy daromadini ekoturizm orqali oshirish imkoniyatlari mavjud [6]. Foydalanilgan adabiyotlar va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekoturizm nafaqat iqtisodiy rivojlanishning muhim omili, balki ekologik muhitni asrash va mahalliy aholining farovonligini oshirishda ham katta ahamiyatga ega. Mavjud muammolar – infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagani, ekologik standartlarning to'liq joriy qilinmaganligi va marketing strategiyalarining sustligi – hal etilsa, ekoturizmning iqtisodiy samaradorligi yanada ortadi. Shu sababli, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim strategik vazifa hisoblanadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot ekologik turizmning mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash uchun birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlarga asoslangan. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalarda va intervyular orqali to'plangan, ikkilamchi ma'lumotlar esa rasmiy statistika va xalqaro tashkilotlar hisobotlaridan olingan. Tahlil jarayonida deskriptiv tahlil yordamida turizm daromadlari va bandlik darajasining o'zgarishi o'rganildi, korrelyatsion tahlil orqali ekoturizm investitsiyalari bilan iqtisodiy o'sish bog'liqligi tahlil qilindi. Mintaqaviy tahlil esa ekoturizmning turli hududlardagi iqtisodiy ta'sirini solishtirish uchun qo'llanildi. Tadqiqot O'zbekistonning ekoturizm rivojlangan hududlari misolida o'tkazildi va natijalar umumiy iqtisodiy tendensiyalar bilan taqqoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Ekologik turizmning mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'siri bir necha asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Bular orasida bandlikning oshishi, investitsiyalarning jalb qilinishi, mahalliy tadbirkorlik va infratuzilmaning rivojlanishi, eksport hajmining ortishi kabi omillar bor. Ushbu jarayon iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga xizmat qiladi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Quyida ushbu jihatlar bo'yicha batafsil tahlil keltirilgan. Ekoturizmning iqtisodiyotga ta'sirini aniq raqamlar asosida tushuntirish uchun quyidagi 1-jadvalni ko'rib chiqamiz:

1-jadval.

Ekoturizmning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil (yanvar-iyul)	O'sish (%)
Xorijiy sayyohlar soni (mln.)	3,64	4,2	15,3%
Turizm daromadlari (mln. AQSh dollari)	1 200	1 380	15%
Yangi ish o'rinlari (ming)	50	58	16%

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, ekologik turizmning rivojlanishi sayyohlar sonining ortishiga, iqtisodiy daromadlarning ko'payishiga va bandlik darajasining o'sishiga xizmat qilmoqda. Ekoturizm sohasidagi rivojlanish ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. 2024-yilda turizm sohasi bo'yicha 58 ming yangi ish o'rni yaratilib, bu 2023-yilga nisbatan 16% o'sishni tashkil etdi. Mahalliy tadbirkorlar uchun ekoturizmning rivojlanishi yangi daromad manbalarini ochmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekoturizm bilan bog'liq xizmatlar orqali sotish hajmi ortmoqda. Hunarmandchilik va mahalliy san'at mahsulotlariga bo'lgan talab oshib, 2024-yilda mahalliy bozor ulushi 14,8% ga yetdi. Investitsiyalarning jalb qilinishi va infratuzilmaning rivojlanishi. Ekoturizm sohasiga xorijiy va mahalliy investorlarning qiziqishi

ortib bormoqda. 2024-yilda bu yo'nalishga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 65 million AQSh dollarini tashkil etdi. Hukumat tomonidan tadbirkorlar uchun ajratilgan subsidiyalar va imtiyozli kreditlar orqali mahalliy biznesning ekoturizm bilan shug'ullanish imkoniyatlari kengaymoqda. Shuningdek, ekologik transport vositalari, energiya tejevchi mehmonxonalar va barqaror turizm infratuzilmasi uchun yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Bularning barchasi ekologik turizmning iqtisodiyotga ta'sirini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ekoturizm faqat mahalliy darajada emas, balki xalqaro miqyosda ham iqtisodiy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. 2024-yilda ekoturizm bilan bog'liq xizmatlar eksporti 27 million AQSh dollarini tashkil etdi. Hamda Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ekologik turizmni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqildi. Ushbu dasturlar doirasida xorijiy investorlar jalb qilinib, barqaror turizm yo'nalishlari ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston ekoturizm bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etib, o'zining tabiiy go'zalliklarini va turistik imkoniyatlarini dunyoga targ'ib qilmoqda. Ekoturizmning iqtisodiyotga ta'siri aniq raqamlar va dalillar asosida quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- Ish bilan ta'minlash darajasi oshdi. 2024-yilda turizm sektorida 58 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratildi, bu esa mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
- Investitsiyalar hajmi ortib bormoqda. 2024-yilda ekoturizmga jalb qilingan investitsiyalar miqdori 65 million AQSh dollariga yetdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali tadbirkorlarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratilmoqda.
- Mahalliy iqtisodiyot diversifikatsiyalanmoqda. Hunarmandchilik, organik mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari ekoturizm hisobiga o'smoqda. 2024-yilda mahalliy bozordagi ulushi 14,8% ga yetdi.
- Infratuzilma rivojlanmoqda. Yangi ekologik mehmonxonalar, velosiped yo'llari, elektr transport tarmoqlari va milliy bog'lar hududidagi infratuzilma loyihalari ekoturizm sohasida sezilarli yutuqlarga erishishga imkon berdi.

Xalqaro hamkorlik kengaymoqda. Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi ekoturizm sohasini rivojlantirishga ko'maklashmoqda. Xalqaro ko'rgazmalar va reklama kompaniyalari orqali O'zbekistonning ekoturistik salohiyati dunyo bo'ylab targ'ib qilinmoqda.

Ekoturizm O'zbekiston iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, uni yanada rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

Ekoturistik infratuzilmani rivojlantirish. Yangi transport tarmoqlari va turizm klasterlarini yaratish lozim.

Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Kichik bizneslar uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratish kerak.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash. Ekoturizm sohasida qat'iy ekologik standartlarni joriy etish lozim.

Marketing va xalqaro targ'ibot ishlarini kengaytirish. O'zbekistonning ekoturistik salohiyatini xalqaro maydonda targ'ib qilish uchun raqamli marketing strategiyalarini kuchaytirish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari ekologik turizmning mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Xususan, sayyohlar oqimining ortishi natijasida mahalliy tadbirkorlik rivojlanib, yangi xizmat ko'rsatish sohalari paydo bo'ldi. Hunarmandchilik, ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish va mahalliy xizmat ko'rsatish korxonalarini ekoturizm hisobiga sezilarli darajada

o'smoqda. Bundan tashqari, ekoturizm bandlik darajasini oshirish bilan birga yashil iqtisodiyotga asoslangan yangi ish o'rinlarini yaratishga ham xizmat qilmoqda. Biroq, ekologik turizmning rivojlanishiga ba'zi muammolar ham to'sqinlik qilmoqda. Jumladan, turistik infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi, ekologik standartlarning to'liq joriy qilinmaganligi va marketing strategiyalarining sustligi ekoturizm imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga halaqit bermoqda. Bundan tashqari, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish atrof-muhitga bosimni oshirib, barqaror turizm rivojlanishiga xavf tug'dirishi mumkin. Ekoturizmning yanada samarali rivojlanishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- Ekoturistik infratuzilmani rivojlantirish – ekologik mehmonxonalar, sayyohlik yo'laklari, velosiped yo'llari va yashil transport tarmoqlarini kengaytirish zarur. Bu sayyohlar uchun qulay sharoit yaratib, turistik manzillarga tashriflarni ko'paytiradi.
- Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash – ekoturizm bilan bog'liq biznes subyektlariga imtiyozli kreditlar ajratish, grant dasturlarini joriy etish va mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarini targ'ib qilish lozim.
- Ekologik barqarorlikni ta'minlash – turistik joylarda ekologik muvozanatni saqlash uchun qat'iy ekologik standartlar va kvotalar joriy etish kerak. Masalan, tashrif buyuruvchilar sonini cheklash yoki maxsus ekologik soliq joriy qilish orqali atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish mumkin.
- Xalqaro hamkorlikni kengaytirish – ekoturizm sohasida tajriba almashish, xalqaro grantlarni jalb qilish va xorijiy investorlarni mahalliy loyihalarga jalb etish lozim. Bu global ekoturizm tajribalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.
- Marketing va targ'ibot ishlarini kuchaytirish – O'zbekistonning ekoturistik salohiyatini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketingdan foydalanib, xorijiy sayyohlarni jalb etish zarur.

Agar yuqoridagi choralar amalga oshirilsa, ekoturizm mahalliy iqtisodiyot uchun yanada foydali sohaga aylanib, barqaror rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Bu nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ekologik muhitni asrab-avaylash va mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Butler, R. W. (1991). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian geographer*, 24(1), 5-12.
2. Lindberg, K., & Sturt, C. (1996). The economic impacts of ecotourism. *Reporte no publicado*.
3. Masud, M. M., Aldakhil, A. M., Nassani, A. A., & Azam, M. N. (2017). Community-based ecotourism management for sustainable development of marine protected areas in Malaysia. *Ocean & coastal management*, 136, 104-112.
4. Sustainable Tourism: A Regional Development Perspective (2002)
5. QUÉBEC DECLARATION ON ECOTOURISM (2002)
6. Vayskulov, R., Xushvaqtov, R., & Turayev, J. (2024). O 'zbekiston turizm industriyasida ekoturizm iyerarxiyasi: yuqori iqtisodiyot–jamoaga asoslangan ekologik tiklanish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(11).
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi - <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/31/ecotourism/>
8. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bazasi - <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
9. Hukumat portali - <https://gov.uz/eco/news/view/38771>